

**Elektron axborot tashuvchi vositalarning rivojlanishi tarixidan:
intensivligi va bu bilan bog'liq muammolar**

ALIYEV ANVARJON ORIFJONOVICH

Magistr "O'zarxiv" agentligi Axborot xizmati rahbari,

a.aliev@archive.uz

Kalit so'zlar: arxiv, hujjat, perfokarta, disk, elektron axborot tashuvchi, tizim, elektron arxiv, saqlov, ma'lumotlar arxiv bazasi

Annotatsiya: Insonlar qadimdan turli axborotni yozish va saqlash usullarini qidirganlar. Avvaliga ular qoyalar va sopollarga chizganlar. Keyin pergament, kechroq kog'oz kashf qilindi. XX asrda ilk kompyuterlar paydo bo'lishi bilan axborotni saqlash osonlashdi, ammo axborot tashuvchilar evolutsiyasi tezlashdi.

Axborot tashuvchilar tarixi XIX asr boshlaridan boshlanadi. Xotira uskunalari ajdodi sifatida to'quv dastgohi turadi. Ma'lumotlarni saqlash doirasidagi ilk kashfiyot muallifi fransiyalik kashfiyotchi Jozef Mari Jakkar. Mato ishlab chiqarish o'sha davrda o'ziga xos murakkab jarayon bo'lishiga qaramasdan, mantiqiy ko'rinishdan bir xil bo'lgan harakatlarning doimiy takrorlanishini namoyon etgan. Jakkar bu jarayonni avtomatlashtirish mumkin degan xulosaga keladi. Fransiyalik ixtirochi, o'z ishida teshiklari bor maxsus qattiq plastinalar qo'llaydigan tizimni o'ylab topadi. Ushbu plastinkalar dunyodagi birinchi perfokartalar bo'lgan. Aynan shunga o'xshash plastinalar Vokanson va Bushon dastgohlarida ham qo'llanilgan, biroq bu uskunalar ishlab chiqarishda juda qimmat bo'lgan va shu sababli muomalaga kirmagan. Jakkar o'z ixtirosida yuqoridagi asboblarning barcha kamchiliklarini inobatga olgan. Plastinalarda teshiklar qatorlari ko'paytirilgan, bu esa o'z navbatida ko'proq iplar soniga ishlov berishni ta'minlagan va dastgohning ishlab chiqarish samaradorligini oshirgan. Plastinkadagi teshiklarning muayyan kombinatsiyasi kerakli tasvirli matoni to'qish imkoniyatini bergan.

Birinchi avtomatlashtirilgan dastgohni Jakkar 1801 yilda yaratgan va yana bir necha yillar davomida uni takomillashtirgan. Erishgan yutuqlari uchun 3000

frank pensiya ta'minoti va Napoleon xayrixoxligiga ega bo'lgan. Biroq na Jakkar va na fransuz imperatori ushbu kashfiyot kelajakda naqadar ahamiyatli bo'lishi xaqida tasavvurga ham ega bo'lmagan.

XIX asrning 30 yillarida Jakkar tomonidan ishlab chiqilgan pervokartalarga ingliz matematigi Charlz Bebbidj e'tiborini qaratadi. O'sha paytda olim tahliliy mashina yaratish ustida ish olib boradi va uning konstruksiyasida perfokartalarni qo'llashga qaror qiladi. Buning uchun ingliz olimi Jakkar dastgohlarini batafsil o'rganish uchun Fransiyaga xatto sayohat qiladi. Ammo texnologiyalarning past darajasi va moliyaviy manbalarning yetarli bo'lmaganligi sabablan Bebbidj mashinasi yaratilishi oxiriga yetmagan. Shunga qaramasdan uning konstruksiyasi keyinchalik zamonaviy kompyuterlarning tarixiy ko'rinishi bo'lgan.

Bundan tashqari perfokartalar 1890 yilda German Xollerit tomonidan ishlab chiqilgan tabulyatorida qo'llanilgan. Tabulyator statistik ma'lumotlarning qayta ishlash uchun mexanizm bo'lib, AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish Byurosi uchun xizmat qilgan. Xollerit tomonidan oso solingan Tabulating Machine Company kompaniyasi pirovard natijada International Business Machines (IBM) deb qayta nomlangan. Bir necha o'n yilliklar davomida IBM perfokartalar texnologiyasini rivojlantirgan va ilgari surgan. XX asr o'rtalarida ular har joyda ishlatilgan va kompyuter texnikasi hamda turli dastgohlarda keng qo'llanilgan. 1980 yillarda perfokartalar o'rnini yanada mukammal magnit axborot tashuvchilari egallay boshlagan. Qizirli fakt, IBM kompaniyasining perfokartalarning tadqiq etish bo'limi 2000 yillargacha faolit ko'rsatgan. Misol uchun 2002 yilda IBM da pochta markasi o'lchamidagi, 25 mln. varaq axborotni saqlay oladigan perfokartani yaratish o'rganilgan.

Perfokartalar tayyorlanishi oddiyligi bilan ajralib tursada, bir qator sezilarli kamchiliklarga ham ega bo'lgan. Birinchidan saqlash xajmining kichikligi. Standar perfokarta o'zida 80 simvolni sig'dira olgan, bu o'z o'rnida 100 bayt axborotga teng. Bu juda kam. Bir megabayt ma'lumotlarni saqlash uchun bunaqa perfokartalardan o'n mingdan ziyodi talab etilardi. Ikkinchidan, bu o'qish va yozishning tezligi past bo'lishini anglatadi. Hattoki eng mukammal o'qiydigan uskunalar bir daqiqada bir

mingdan ortiq perfokartalarni qayta ishlay olmagan. Ya'ni soniyasiga ular faqat 1,6 Kbayt ma'lumotlarni o'qiy olgan. Uchinchidan kafolatli ishonchning pastligi va qayta ustidan yozishning imkoniyati yo'qligi. Albatta "kafolatli ishonch" tushunchasini perfokartalarga nisbatan qo'llash u darajada to'g'ri emas. Biroq, yupqa kartondan yasalgan plastinani shikastlash hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Buning ustiga kartadagi teshiklarni yasashda juda ham ehtiyotkor va e'tiborli bo'lish talab etilgan, bitta ortiqcha "teshik" va perfokarta yaroqsiz holatga kelgan, unda saqlangan axborot esa tiklanish imkoniyatisiz yo'qolgan.

Ma'lumotlarni saqlash uchun yangicha yondoshuv talab etilgan. Va XX asr o'rtalarida birinchi magnit axborot tashuvchilari yaratilgan. Mazkur tashuvchilar davrini nemis muxandisi Frits Pflyumer tomonidan ishlab chiqilgan magnit plyonka ochib berdi. Bu tashuvchiga patent 1928 yildayoq berilgan, ammo nemis hukumati texnologiyani mamlakat ichida shunchalik uzoq "sir" saqlashganki, davlat tashqarisida bu xaqda faqat Ikkinchi jahon urushidan keyin ma'lum bo'lgan. Magnit plyonka yupqa qog'oz qatlamidan, ustidan temir oksidi kukunini changlantirish orqali tayyorlanar edi. Axborot yozishda plyonka magnit maydoni ta'siri tushgan, va lenta ustki qismida muayyan magnitlashuv saqlangan. Buni keyin mashinada o'qishda uskunada ishlatishganⁱⁱ.

Ilk bora magnit lenta 1951 yilda ishlab chiqarilgan UNIVAC-I tijoriy kompyuterda qo'llanilgan. Unda ishlatilgan lenta hajmi o'n ming dona perfokarta hajmiga teng, ya'ni taxminan 1 Mbaytni tashkil etgan. Magnit lentalar texnologiyalar rivojlanishi 1980 yillarga davom etgan. Ushbu davr mobaynida shu kabi tashuvchilar asosagn meynfreymlar va mini-kompyuterda qo'llanilgan. Bunga lenta kartridjlarning ishonchliligi va juda arzon axborot tashuvchi bo'lib qolayotganligi turtki bo'lgan. Ammo bu kabi ustunliklarga qaramasdan, 2000 yillar oxiriga qattiq disklarni narxi tusha boshlaganligi sababidan mutaxassislar magnit lentalar davri tugashini bashorat qilishgan. 2008 yildan lenta axborot tashuvchilar bozori yiliga 14% kamayib borgan va mazkur texnologiyaning yorqin tarafdorlari ham inqirozdan qutulib bo'lmasligini tan olganlar. Biroq holat 2011 yilda keskin o'zgargan. Taylandda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 175 kun dam etgan suv toshqini

yuz bergan. Oqibatida qattiq disk ishlab chiqaruvchi Seagate, Western Digital va Toshiba kabi bir qancha zavodlar suv ostida qolgan. Natijada mahsulot narxi 60% ga oshdi, ishlab chiqarish sur'ati esa tushib ketdi. Shunday qilib magnit lentalar ikkinchi hayotini boshladi.

Ta'kidlash lozimki, qoidaga ko'ra lenta tashuvchilar juda katta miqdordagi axborotni saqlash zarur bo'lgan sohalarda ko'llaniladi. Misol uchun qandaydir yirik tadqiqotlarda. Texnologiyani ustunlik tomonlari haqida o'z vaqtida CERN ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash bo'linmasi rahbari Alberto Peys (Alberto Pace) fikr bildirgan. Uning fikricha magnit lenta qattiq disklardan to'rtta asosiy ustunliklariga ega. Birinchi navbatda bu tezlik. Ixtisoslashtirish robotga kerakli kassetani tanlash va o'qish uskunasi solish uchun 40 soniyagacha vaqt talab etilishiga qaramasdan, lentadan ma'lumotlarni o'qish qattiq diskga nisbatan to'rt barobar tez amalga oshadi. Alberto Peys (Alberto Pace)ning so'zlariga ko'ra Magnit lentaning yana bir ustunlik tomoni uning ishonchliligiⁱⁱⁱ. Agar lenta yirtilsa yoki uzilsa uni osonlik bilan yelimlab yopishtirish mumkin. Bu holatda agar o'rtada biror bir qismiga ziyon yetgan taqdirda ham bir necha yuz megabayt ma'lumotlar yo'qoladi xolom. Qattiq disk ishdan chiqqan taqdirda undangi barcha ma'lumotlar yo'qoladi. CERN bo'linmasi rahbari Alberto Peys lentali tashuvchilarning ishonchliliga doir ba'zi bir statistik ma'lumotlarni keltirdi. CERNDa bir yilda o'rtacha 100 petabayt magnit lentada saqlanayotgan ma'lumotlardan faqat bir necha yuz megabayt yo'qotiladi xolos. Qattiq disklarda 50 petabayt ma'lumotlar joylashgan bo'lib, har yili tashkilot HDD nosozliklari oqibatida bir necha yuz terabaytini yo'qotadi. Uchinchi magnit lentaning ustunligi uning energosamaradorligi, aniqrog'i tejamkorligi hisoblanadi. Lentalarining o'zi faol bo'lmagan holatda saqlanadi, demak, ular energiya iste'mol qilmaydi. Va nihoyat to'rtinchisi-bu xavfsizlik. Agar yomon niyatli shaxslar qattiq disklarga kirish imkoniyatini topsa, bir necha daqiqada barcha axborotni o'chirib yuborishi mumkin. Magnit lentalaridagi axborotni o'chirishlari uchun bir necha yil vaqt sarflashi mumkin.

Syurixdagi IBM tadqiqot laboratoriyasining ma'lumotlar saqlash texnologiyalari bo'limi boshlig'i Evangelos Eleftero lentali tashuvchilarning yana ikki ustunlik tomoniga e'tiborni qaratadi. Uning ta'kidlashicha magnit lentalar qattiq disklarga qaraganda arzon. 1 Gbayt HDD taxminan 10 sent turadi, huddi shunday hajmga ega magnit lentasi 4 sent. Shuningdek Eleftero lentalarining uzoq muddat saqlanishiga ham e'tibor qaratadi. Lenta tashuvchisi 30 yildan keyin ham hech qanday xafsiz xizmat qilib bersada, qattiq disk ish sikli atigi 5 yilni tashkil etadi^{iv}.

Shunday bo'lsada, magnit lenalar kelajakda hech qachon yagona axborot saqlovchisi va tashuvchisi bo'lib xizmat qilmasligini tushunamiz. Magnit lentalar axborot saqlash iyerarxik tuzilmasidan muhim o'rinni egallaydi, ammo uning asosiy bo'g'ini emas (bo'lmaydi ham).

Magnit axborot tashuvchilarning keyingi bosqichi 1971 yilda taqdim etilgan disketa bo'ldi. Devays yaratilishi ustida IBM kompaniyasi ishlagan. 1967 yilda kompaniyada mijozlarga softni yangilash dasturlarini yuborish zarurati tug'ildi va Alan Shugarta boshchiligidagi muhandislar guruhi unga kopakt va tezkor egiluvchan disk g'oyasini taklif etadi. Bir necha yil o'tib IBMda, bir marta yozish imkoniyati mavjud 80 Kbayt hajmdagi 8-duymli disketa yaratildi. Yechim u darajada muvaffaqiyatli bo'lmadi, chunki o'ziga ko'p chang tortib, cho'ntakka solib yurish uchun o'ta nozik edi. Shuning uchun ishlab chiqaruvchilar egiluvchan diskni ichki matosi bor himoyalovchi plastik qoplamaga o'rashga qaror qildilar.

Konstruksiyasiga ko'ra disketa magnit qoplama joylashtirilgan polimer materiallardan qilingan diskni tashkil etgan. Disketalarni o'qish uchun kompyuterlar diskovodlar bilan jihozlana boshlangan, biroq bu ka devayslarni narxi butun tizim narxi bilan deyarli teng bo'lgan. Shuning uchun ko'pchilik kasetalardan foydalanishni davom ettirgan. Disketalar magnit lentalarini siqib chiqarguniga qadar birmuncha vaqt talab etildi. Birinchi disketa yaratilganidan so'ng buning ustida ishlar davom ettirildi. 1973 yil 8-duymli disketa hajmi 256 Kbaytgacha ko'paytirildi, yana ikki yil o'tganidan so'ng uning xajmi 1000 Kbaytni tashkil etgan. Disketaning o'sha paytdagi asosiy kamchiligi uning o'lchami bo'lgan. Diametrda disk 203 mm.ni tashkil etgan, bunga disketaning korpusi kiritilmagan. Bunday devaysni o'rtacha

kattalikdagi sumkaga yoki rukzakka joylashtirish mumkin bo'lgan. Disketa cho'ntakbob bo'lishi esa bosh g'oya bo'lgan. Shuning uchun 1976 yilda Alan Shugart yangi format taklif etdi— 5,25 duym^v. Aynan ushbu disketaning xajmi 110 Kbayt bo'lgan, biroq 1984 yili u 1,2 Mbaytga kattalashtirilgan. Aynan 5,25 duymli yechimlardan disketalarning keng tarqalishi boshlandi. 8 duymli devayslarga qaraganda arzonligi bunga tertki bo'ldi.

1981 yil disketa biz uchun odatiy shakl — 3,5 duym ko'rinishiga kelgan. Bu dizaynni Sony kompaniyasi taklif etgan. Avvalboshiga bu disketalar xajmi 720 Kbayt bo'lib, oradan bir-ikki yil o'tgach ikki barobarga kattalashtirilgan. Keyinroq 2,88 Mbayt hajmli yechimlar ham o'z ifodasini topgan. Ko'plab kompaniyalar kichraytirilgan standartni ko'llab-quvvatladilar. Misol uchun Apple kompaniyasi 1984 yildayoq Macintosh kompyuterlarga 3,5-duymli disketalar uchun privod o'rnatgan^{vi}.

Disketalar bilan bir qatorda optik tashuvchilarning ham bozori rivojlanib borgan. Bu doiradagi ilk qaldirg'och bo'lib, 1969 yilda Philips kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Laserdisc (LD) nomli devays xizmat qildi. Axborot tashuvchi kinofilmlarni xonadonda ko'rish uchun mo'ljallangan edi. Laserdisc kasetali VHS va Betamax standartlaridan bir qator ustunliklarga ega bo'lgan, ammo ularning o'rnini bosa olmagan.

Laserdisc o'rniga yanada muvaffaqiyatli hisoblangan Compact Disc (CD) shakli keldi. CD standarti Sony va Philips kompaniyalarining hamkorlikdagi harakatlari bilan 1982 yilda ishlab chiqarildi. Avvalboshidan CD dan audioyozuvlarni raqamli shaklda saqlashda foydalanish mo'ljallangan, biroq vaqt o'tishi bilan kompakt-disklarda istalgan turdagi fayllarni saqlash va tarqatish boshlangan. Bunga 1987 yidan boshlab, Microsoft va Apple kompaniyalari o'zlarining personal kompyuterlarida CD-privodlarni qo'llaganliklari ham turtki bo'ldi.

Bir qancha uzoq davr mobaynida kompakt-diskning maksimal xajmi 650 Mbaytni tashkil etgan. Faqat 2000 yildan boshlab 700-megabaytli disklar keng qo'llanila boshlardi. Shuningdek 800 Mbaytli devayslar ham uchrab turgan.

DVD (Digital Versatile Disc) standarti ommaga 1996 yilda taqdim etilgan. Formatni ishlab chiqish 1991 yildan boshlangan. Philips va Sony kompaniyalari MMCD (Multimedia Compact Disc) texnologiyalari ustida ish olib borgan, Toshiba va Time Warner kabi 8 ta kompaniya Super Disc ishlab chiqish ustida ish olib borganlar. IBM sayi harakati bilan barcha ishlab chiqaruvchilar kuchlari birlashtirilgan va DVD standarti yaratilgan^{vii}. Disk istalgan format va shakldagi ma'lumotlarni saqlashga qulay edi.

Kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanishni belgilab beruvchi muhim omillardan biri – bu elektron shakldagi hujjatlarni ishonchli ravishda saqlashdan iborat. Elektron hujjatlarni saqlash muammosining hal etilishi quyidagilarga bog'liq:

- barqaror elektr ta'minoti;
- qo'shimcha (rezerv) nusxa olish;
- antivirusli himoyalash;
- yordamchi dasturlar vositasida hujjatlar profilaktika va diagnostikasini o'tkazish.

Birinchi masala oson hal etilib, bu kompyuterlarni barqaror elektr manbai bilan ta'minlashdan iborat. Buning uchun maxsus uzluksiz ta'minot manbai deb nomlanuvchi vositalardan foydalanish kifoya.

Ikkinchisi qo'shimcha nusxalar olishda kerakli ma'lumotlarni disketa magnit tasmasi yoki lazer disklarga yozib olish tushuniladi. Bunda ma'lum bir texnik sabablarga ko'ra yo'q bo'lgan ma'lumotlarni qayta tiklash imkoni yaratiladi.

Uchinchi yo'nalish maxsus ishlab chiqilgan dasturlar yordamida ma'lumotlarni viruslar ta'sirida yo'q bo'lishidan himoyalashga qaratilgan.

To'rtinchisi kompyuterga o'rnatilgan dasturlarning bir-biriga mos tushmasligi va dasturiy ta'minotning yotarli ishlab chiqilmaganligi natijasida ro'y beradigan uzilishlar. Dasturiy ta'minotlar yaratish sohasida olib borilayotgan raqobatlar va har 2-3 yilda hujjatlar bilan ishlashga qaratilgan yangi dasturlarning yaratilishi har doim ham eski dasturlar bilan mos tushavermaydi. Shuning uchun kompyuterga keragidan ortiqcha yangi dasturlar o'rnatish tavsiya etilmaydi.

Kompyuterda qancha oz dasturlar joylashtirilgan bo'lsa, shunchalik tasodifiy uzilishlar va nosozliklar kam uchraydi. Agar yangi dastur o'rnatish zarur bo'lsa, uni maxsus kuzatuvchi dasturlar yordamida kiritish va zarur bo'lganda o'chirib tashlash kerak.

Katta hajmda hujjatlar almashuvi olib boriluvchi tashkilotlarda ma'lumotlar, ya'ni uzoq muddatli va doimiy saqlanuvchi hujjatlar SD-R va DVD-R larga yoziladi, vaqtinchalik hujjatlarni esa o'chirib tashlash va qayta yozish imkonini beruvchi magnito-optik disketalarga va SD-RS disklarga yoziladi.

Hujjatlarni saqlash muddatlari ularni shaklidan qat'iy nazar, saqlanish muddatlari ko'rsatilgan hujjatlar ro'yxati va yig'majildlar nomenklaturasiga asosan belgilanadi.

Uzoq muddatli va doimiy saqlanuvchi hujjatlar uchun bugungi kunda SD-R va DVD-R disklari tavsiya etiladi. Ular ma'lumotlarning tasodifiy o'chirib tashlanishining oldini olishni kafolatlaydi va CD-ROM bilan jihozlangan har qanday kompyuterda fayllarni o'qish imkonini beradi.

Biroq ma'lumotlarni raqamli asoslarda saqlash vositalarining birortasi ham hujjatlarni uzoq saqlash uchun mos kelmaydi. Mutaxassislarning umumiy xulosalariga ko'ra, ularning jismoniy yaroqlilik muddati 30 yilgacha deb belgilangan. Texnologik nuqtai nazardan ular besh yildan o'n yilgacha eskiradi. Shuning uchun fayllarni doimiy ravishda yangi saqlov vositalariga ko'chirib turish zarur. Bir vaqtning o'zida hujjatlarni rezerv (qo'shimcha) nusxalarini yaratish kerak. Qo'shimcha nusxa ko'chirish jarayoni saqlanayotgan ma'lumotlarning o'chib ketishi yoki ziyon yetishdan himoya qiladi.

Elektron hujjatlarni to'g'ri saqlash uchun quyidagi talablarga rioya etish zarur: saqlash uchun maxsus xona ajratish hamda olov, suv va boshqa tashqi ta'sir omillaridan saqlovchi moslamalar bilan jihozlash, xona harorati va namligini doimiy nazorat qilish, hujjatlarni maxsus shkaflarda saqlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ⁱ Колесников Е. А. Перфокарты. Техничко-исторические заметки. — СПб.: Реноме, 2016. — 184 с

ⁱⁱ Брагинский Г. И., Тимофеев Е. Н. Технология магнитных лент. — М.: «Химия», 1987

ⁱⁱⁱ <https://www.youtube.com/watch?v=ym2am-FumXQ>

^{iv} <https://awoxx-2207.livejournal.com>

^v Кузнецов В. Гибкие магнитные диски // Радио : журнал. — 1992. — № 5. — С. 25-27.

^{vi} Фролов А., Фролов Г. Дискровая подсистема компьютера // Компьютер IBM PC/AT, MS-DOS и Windows. Вопросы и ответы. — М. : Диалог-МИФИ, 1993. — 218 с.

^{vii} Лапин Евгений Васильевич. Подготовка и запись DVD всех типов. Краткое руководство. — М.: Вильямс, 2006. — С. 320.